

Puntofijo y Concertación: La Teoría de los Acuerdos Transicionales*

Daniel Malham**
Gianpaolo Scionti Perez***

Resumen

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general la elaboración de un marco teórico para la negociación de los procesos transicionales post dictaduras en Iberoamérica, lo cual pudo materializarse en la conclusión. Para ello se analizan, través del método histórico-comparativo utilizando y fuentes documentales históricas y actuales, ciertos aspectos relativos al conflicto y su medio alternativo de solución, presentes en el Pacto de Puntofijo (Venezuela) y en la Concertación (Chile), cotejándolos para determinar puntos de coincidencia y de contrastante.

Palabras clave: Negociación, transición, democracia, Pacto de Puntofijo, Concertación.

Puntofijo and Concertación: The Theory of the Transitional Arrangements

Abstract

The research aim is to build a theoretical framework for negotiation in transitional processes after dictatorships in Ibero-America, objective that was materialized in the conclusion. To accomplish that, certain aspects relative to the conflict in the Pacto de Puntofijo (Venezuela) and La Concertación (Chile) are analyzed

* Admisión: 01-02-2019

Aceptado: 04/04/2019

Este artículo fue realizado para la materia Curso Monográfico: Medios Alternativos para la Resolución de Conflictos, de la facultad de Ciencias Políticas, Administrativas y Sociales, de la Universidad Rafael Urdaneta.

**Estudiante de la Escuela de Derecho. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo – Venezuela. Correo Electrónico:

***Estudiante de la Escuela de Derecho. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo – Venezuela. Correo Electrónico: